

Eğitim alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının bibliyometrik analizi Onur Kavurucu¹

Özet

Akreditasyon, bir eğitim kurumunun veya programının belirli kalite standartlarına uygunluğunu değerlendiren ve doğrulayan bir süreçtir. Akreditasyon süreci, eğitim kurumları ve programlarının kalitesini artırmayı, uluslararası standartları karşılamayı ve öğrencilere güvenilir bir eğitim sunmayı hedefler. Bu süreç, eğitim kurumlarının programlarını, kaynaklarını, öğretim metotlarını ve diğer unsurlarını standartlara uygunluğunu değerlendirerek gerçekleştirilir. Akreditasyonun sağladığı güvence, öğrencilerin ve potansiyel işverenlerin eğitim kalitesi konusunda güven duymalarını sağlar. Yapılan araştırma, eğitim alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının bibliyometrik analizini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Bibliyometri yöntemleri kullanılarak elde edilen verilerin analizi yapılmış ve ilgili bulgular ortaya çıkarılmıştır. Bibliyometri belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizidir. Araştırmada Ulusal Tez Merkezinde yer alan tezler incelenmiştir. 2018-2023 yılları arasında "Eğitim" konu alanında yapılmış olan tezler araştırmaya dâhil edilmiştir. Tarama aşamasında anahtar kelimeler "akreditasyon", "kalite", "eğitim" olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 43 teze erişim sağlanmıştır. Araştırma sonucunda, eğitim alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının analizi sunulmakta ve alanda yapılan araştırmalara ışık tutmaktadır. Bulgular, eğitim kurumları, araştırmacılar ve politika yapıcılar için önemli bir kaynak sağlayarak, eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve akreditasyon süreçlerinin etkinliğinin artırılması için yol gösterici niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: eğitim, akreditasyon, kalite

Abstract

Accreditation is a process that evaluates and verifies the compliance of an educational institution or program with specific quality standards. The accreditation process aims to enhance the quality of educational institutions and programs, meet international standards, and provide students with a reliable education. This process is carried out by assessing the conformity of educational institutions' programs, resources, teaching methods, and other elements to the standards. The assurance provided by accreditation enables students and potential employers to have confidence in the quality of education. The conducted research aimed to perform a bibliometric analysis of accreditation studies in the field of education. The analysis of data obtained using bibliometric methods was conducted, and relevant findings were revealed. Theses available in the National Thesis Center were examined in the research. Theses conducted between 2018 and 2023 in the field of "Education" were included in the study. During the screening phase, the keywords "accreditation," "quality," and "education" were determined. The theses included in the National Thesis Center were examined in the study. Theses conducted on the subject of "Education" between 2018 and 2023 were included in the research. Consequently, access was provided to 43 theses. As a result of the research, the analysis of accreditation studies conducted in the field of education is presented, shedding light on the research conducted in the field. The findings serve as an important resource for

¹ Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı, kavurucu_35@hotmail.com, 0009-0001-9806-1447

educational institutions, researchers, and policymakers, guiding the improvement of education quality and enhancing the effectiveness of accreditation processes.

Keywords: education, accreditation, quality

Giriş

Eğitim, bir toplumun gelişimi ve ilerlemesi için temel bir unsurdur. Eğitim sistemlerinin kalitesi ve etkililiği, bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmesinde ve toplumun ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir rol oynamaktadır (Al-Haj Ibrahim, 2014). Bu nedenle, eğitim kurumlarının ve programlarının kalitesinin değerlendirilmesi ve güvence altına alınması gerekmektedir. Bu amaçla, birçok ülke ve bölgede eğitim akreditasyonu yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.

Eğitim kurumlarının en temel amacı, öğrencilerin kendilerine sunulan eğitimle alanlarında nitelikli bireyler haline gelmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitim kurumları, eğitimin kalitesini güvence altına almak için iki yaklaşım kullanır. Bu yaklaşımlardan biri, çıktılarının değerlendirilmesidir (Hesapçioğlu,2006). Diğeri ise kurumların veya programların akreditasyonudur. "Akreditasyon" kelimesi Latince kökenli olup "birine güvenmek" anlamına gelir. Daha sonra Fransızca "accréditer=akredite" olarak kullanılmış ve sunulan hizmetin güvenilir olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise "denklik" anlamına gelmektedir (TDK, 2023). Akreditasyon, alanyazında çeşitli tanımlamalara sahiptir. Genel anlamda, akreditasyon bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen bir değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir. Bu süreçte, bir programın veya kurumun, belirlenen standartları karşılayıp karşılamadığı değerlendirilir ve akreditasyon süreci sonucunda o program veya kurumun belirli bir kalite standardını sağladığı onaylanır. Bu sayede, eğitim kurumları, öğrencilere nitelikli bir eğitim sunma ve kalite standartlarını güvence altına alma konusunda daha sağlam bir temele sahip olurlar (Ayvaz, Kuşakçı ve Borat, 2016). Akreditasyon, bir eğitim kurumunun veya programının belirli kalite standartlarına uygunluğunu değerlendiren ve doğrulayan bir süreçtir (Al-Haj Ibrahim, 2014). Akreditasyon süreci, eğitim kurumları ve programlarının kalitesini artırmayı, uluslararası standartları karşılamayı ve öğrencilere güvenilir bir eğitim sunmayı hedefler. Bu süreç, eğitim kurumlarının programlarını, kaynaklarını, öğretim metotlarını ve diğer unsurlarını standartlara uygunluğunu değerlendirerek gerçekleştirilir. Akreditasyonun sağladığı güvence, öğrencilerin ve potansiyel işverenlerin eğitim kalitesi konusunda güven duymalarını sağlar (Ataman, 2021). Akreditasyon genellikle bağımsız bir kuruluş veya akreditasyon kurulu tarafından yapılır. Bu kuruluşlar, belirli bir bölgede veya ulusal düzeyde akreditasyon hizmeti sunarlar ve akreditasyon standartlarını belirlerler. Akreditasyon süreci, bir değerlendirme ekibinin eğitim kurumunu ziyaret etmesi, belgeleri incelemesi, eğitim programlarını ve kaynaklarını değerlendirmesi, öğretim metotlarını gözlemlemesi ve diğer verileri toplaması gibi adımları içerir (Şivil, 2019). Akreditasyonun amacı, eğitim kalitesini ve standartlarını artırmak, öğrencilere güvenilir bir eğitim sağlamak, öğrenci ve mezunlarının niteliklerini tanımak ve kabul görmelerini sağlamaktır. Akredite olmak, bir eğitim kurumu için prestij ve güvenilirlik sağlar. Ayrıca, öğrencilere ve velilere de doğru bir eğitim tercihi yapmaları için bilgi sağlar. Akreditasyon süreci genellikle belirli bir dönemde tekrarlanır ve eğitim kurumları, belirli bir süre boyunca akreditasyon standartlarını korumak için düzenli olarak değerlendirilir. Akreditasyon kurulları, değerlendirme sonuçlarını raporlar halinde sunar ve gerekli

iyileştirmeleri önerir. Eğitim kurumları, bu önerileri dikkate alarak kaliteyi sürekli olarak geliştirmek için adımlar atarlar (Vlăsceanu, Grünberg and Pârlea, 2007).

Son yıllarda, eğitim alanında yapılan akreditasyon çalışmaları önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu çalışmalar, akreditasyon süreçlerinin etkinliğini, standartlarının uygunluğunu, sonuçlarının ölçülebilirliğini ve toplam etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır (Staub, 2019).

Bu çalışmanın amacı, eğitim alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının bibliyometrik analizini gerçekleştirmektir. Bibliyometri, bilimsel yayınların analiz edilmesi için istatistiksel ve matematiksel yöntemlerin kullanıldığı bir alan olarak tanımlanabilir. Bu analiz, eğitim alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının yayın sayısı, yayınlanma trendleri, atıf yapılan yayınlar, atıf yapan araştırmacılar, yayınlarda kullanılan anahtar kelimeler ve konular gibi çeşitli ölçütlerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Bu çalışmanın sonuçları, eğitim alanındaki akreditasyon çalışmalarının bilimsel etkisini ve trendlerini anlamak için önemli bir bilgi kaynağı sağlayabilir. Ayrıca, eğitim kalitesi ve akreditasyon süreçlerinin geliştirilmesine yönelik uygulama önerilerine katkıda bulunabilir. Bu çalışmanın sınırlamaları ve yöntemsel yaklaşımları da tartışılacak ve gelecekteki araştırmalar için bir temel oluşturabilecektir.

Yöntem

Bu çalışmada, eğitim alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Doküman analizi yöntemi, araştırmacıların mevcut bilgilere erişim sağlayarak belirli bir konu hakkında derinlemesine anlayış geliştirmelerine yardımcı olur (Bowen, 2009).

Araştırmada Ulusal Tez Merkezinde yer alan tezler incelenmiştir. 2018-2023 yılları arasında "Eğitim" konu alanında yapılmış olan tezler araştırmaya dâhil edilmiştir. Tarama aşamasında anahtar kelimeler "akreditasyon", "kalite", "eğitim" olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 43 teze erişim sağlanmıştır.

Analize dâhil edilen tezlerin, yıl, tez türü, yöntem, model, çalışma grupları, veri toplama araçları ve konularına göre analizleri yapılmış ve tablolaştırılmıştır. Verilerin analizi MS Excel programında yapılmıştır.

Bulgular

Yapılan araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi aşağıda yer almaktadır.

Tablo 1. Tezlerin türlerine ve yıllara göre dağılımı

Yıl	Doktora Tezi		Yüksek Lisans Tezi		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
2018	1	6,67	4	14,29	5	11,63
2019	4	26,67	10	35,71	14	32,56
2020	0	0	7	25,00	7	16,28
2021	4	26,67	4	14,29	8	18,60
2022	5	33,33	2	7,14	7	16,28
2023	1	6,67	1	3,57	2	4,65
Toplam	15	100,00	28	100,00	43	100,00

Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde analiz edilen tezlerin 15’inin doktora, 28’inin yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir. En fazla tezin 2019 yılında (f=14) yapıldığı en az tezin ise 2023 yılında (f=2) yayınlandığı tespit edilmiştir.

Grafik 1. Tezlerin türlerine ve yıllara göre dağılım grafiği

Tezlerin türlerine ve yıllara göre dağılımı Grafik 1’de yer almaktadır.

Tablo 2. Tezlerin yöntemlerine göre dağılımı

Yöntem	Doktora Tezi		Yüksek Lisans Tezi		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Nitel	6	40,00	17	60,71	23	53,49
Nicel	0	0	5	17,86	5	11,63
Karma	9	60,00	6	21,43	15	34,88
Toplam	15	100,00	28	100,00	43	100,00

Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde yapılan çalışmalarda genellikle nitel araştırma yöntemlerinden (f=23) yararlandığı görülmektedir. Gerçekleştirilen tezlerde nicel araştırma yöntemlerinin (f=5) en az kullanılan yöntem olduğu tespit edilmiştir.

Grafik 2. Tezlerin yöntemlerine göre dağılım grafiği

Tezlerin yöntemlerine göre dağılımı Grafik 2’de yer almaktadır.

Tablo 3. Tezlerin araştırma modellerine göre dağılımı

Araştırma Modeli	Doktora Tezi		Yüksek Lisans Tezi		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Doküman incelemesi	3	20,00	13	46,43	16	37,21
Tarama modeli	0	0	4	14,29	4	9,30
Durum çalışması	1	6,67	2	7,14	3	6,98
Eş zamanlı karma desen	1	6,67	2	7,14	3	6,98
Karşılaştırmalı analiz	0	0	3	10,71	3	6,98
Program değerlendirme	3	20,00	0	0	3	6,98
Keşfedici desen	1	6,67	1	3,57	2	4,65
Sıralı açımlayıcı karma desen	2	13,33	0	0	2	4,65
Gömülü teori	1	6,67	0	0	1	2,33
Ölçek geliştirme	0	0	1	3,57	1	2,33
Belirtilmemiş	3	20,00	2	7,14	5	11,63
Toplam	15	100,00	28	100,00	43	100,00

Tablo 3’te yer alan veriler incelendiğinde tezler en çok kullanılan araştırma modelinin doküman incelemesi (f=16) ve tarama modeli (f=4) olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Tezlerin çalışma gruplarına göre dağılımı

Çalışma Grubu	Doktora Tezi		Yüksek Lisans Tezi		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Öğrenci	6	31,58	6	19,35	12	24,00
Akademisyen/ Öğretim Elemanı	6	31,58	5	16,13	11	22,00
Öğretmen	2	10,53	2	6,45	4	8,00
Okul Yöneticisi	0	0	1	3,23	1	2,00
Üniversite Personeli	0	0	1	3,23	1	2,00
Yok	5	26,32	16	51,61	21	42,00
Toplam	19	100,00	31	100,00	50	100,00

Tablo 4'te yer alan veriler incelendiğinde, yapılan araştırmalarda en fazla öğrenci (f=12) ve akademisyen/öğretim elemanı (f=11) çalışma grubunun yer aldığı görülmüştür. En az yer alan çalışma grubunun ise okul yöneticisi (f=1) ve üniversite personeli (f=1) olduğu tespit edilmiştir.

Grafik 3. Tezlerin çalışma gruplarına göre dağılım grafiği

Tezlerin çalışma gruplarına göre toplam değerleri temel alınarak dağılımı Grafik 3'te yer almaktadır.

Tablo 5. Tezlerin veri toplama araçlarına göre dağılımı

Veri Toplama Aracı	Doktora Tezi		Yüksek Lisans Tezi		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Doküman/Literatür	3	9,38	16	34,78	19	24,36
Anket	9	28,13	12	26,05	21	26,92
Ölçek	8	25,00	11	23,91	19	24,36
Yarı yapılandırılmış görüşme formu	9	28,13	7	15,22	16	20,51
Program (Doküman)	3	9,38	0	0	3	3,85
Toplam	32	100,00	46	100,00	78	100,00

Tablo 5'te yer alan veriler incelendiğinde, yapılan araştırmalarda en fazla anket (f=21) veri toplama aracının kullanıldığı görülmüştür. Program değerlendirme çalışmalarında kullanılan program (doküman) veri toplama aracının (f=3) ise en az kullanıldığı tespit edilmiştir.

Grafik 4. Tezlerin veri toplama araçlarına göre dağılım grafiği

Tezlerin veri toplama araçlarına göre dağılımı Grafik 4'te yer almaktadır.

Tablo 6. Tezlerin konularına göre dağılımı

Yıl	Doktora Tezi		Yüksek Lisans Tezi		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
ABD'de Akreditasyon	0	0,00	1	3,57	1	2,33
Akreditasyon Süreci	0	0,00	8	28,57	8	18,60
Akreditasyonun Etkisi	2	13,33	2	7,14	4	9,30
Avrupa'da Akreditasyon	1	6,67	0	0,00	1	2,33
Cambridge Akreditasyon Programı	0	0,00	1	3,57	1	2,33
Lisansüstünde Akreditasyon	0	0,00	1	3,57	1	2,33
Model önerisi	2	13,33	0	0,00	2	4,65
Öğretmen Eğitimi	2	13,33	3	10,71	5	11,63
Özel Okullar	1	6,67	0	0,00	1	2,33
Program Değerlendirme	3	20,00	0	0,00	3	6,98
Sanat Eğitimi	0	0,00	2	7,14	2	4,65
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği	1	6,67	0	0,00	1	2,33
Türkçe Öğretimi	0	0,00	2	7,14	2	4,65
Uluslararası alanda Akreditasyon	1	6,67	1	3,57	2	4,65
Uzaktan Eğitim	1	6,67	0	0,00	1	2,33
Yabancı Dil	0	0,00	4	14,29	4	9,30
Yükseköğretimde Akreditasyon	1	6,67	3	10,71	4	9,30
Toplam	15	100,00	28	100,00	43	100,00

Tablo 6'da yer alan veriler incelendiğinde, yapılan araştırmalarda incelenen konunun akreditasyon süreci (f=8) olduğu görülmüştür. Akreditasyon süreci konu alanından sonra en sık çalışılan konunun öğretmen eğitimi (f=5) olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma

Bu çalışma, eğitim alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının bibliyometrik analizini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Bibliyometri yöntemleri kullanılarak elde edilen bulgular, eğitim alanındaki akreditasyon çalışmalarının bilimsel etkisini ve trendlerini anlamamızı sağlamıştır.

Yapılan çalışmada son 5 yıl içerisinde en fazla çalışmanın 2019 yılında yapıldığı görülmüştür. Sonrasında yapılan çalışmaların sayısında azalma meydana gelmesinde Covid-19 pandemisinin etkisi olduğu düşünülmektedir. 2023 yılında ise çalışmaların yapılmaya devam edildiğini göz önünde bulundurulduğunda, yapılan çalışma sayısının az oluşuna açıklanabilmektedir.

Gerçekleştirilen tez çalışmalarının yöntemleri incelendiğinde nitel araştırmaların yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. Akreditasyon ve kalite çalışmalarında, kurumlardaki uygulamalar, eğitim programları vb. incelenmesi, farklı ülkelerde gerçekleştirilen uygulamaların karşılaştırılması gibi çalışmaların sıklıkla yapıldığı görülmektedir. Araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları bulgusu da bu veriyi desteklemektedir. Bu bağlamda farklı araştırma yöntemlerinin ve araştırma modellerinin kullanıldığı çalışmaların da yapılması, alana katkı sağlayabilecektir. Ayrıca söz konusu araştırmalarda farklı veri toplama araçlarının da kullanılması veri çeşitliliği sağlayarak akreditasyon alanına farklı katkılarda bulunabilecektir.

Araştırma kapsamında incelenen tezlerde yer alan çalışma grupları incelendiğinde ise öğrenci ve akademisyenlerin/öğretim elemanlarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu durumun yükseköğretim kurumlarında akreditasyon çalışmalarına ağırlık verilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Üniversitelerde akreditasyon çalışmalarının hız kazanması, gerçekleştirilen araştırmaların inceleme konusu halini almıştır. Bu noktada üniversitelerde yapılan çalışmaların incelenmesi doğru olmakla birlikte ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinin de araştırılmasının ve bu düzeylerde yapılan akreditasyon çalışmalarının teşvik edilmesinin etkili olacağı düşünülmektedir.

Gerçekleştirilen tez çalışmalarının araştırma konularına bakıldığında genel olarak akreditasyon süreçlerinin incelenmesine ve öğretmen eğitimi alanına yönelik yapılan tezlerin daha sık olduğu belirlenmiştir. Öğretmen eğitimi alanında yapılan çalışmaların öne çıkması, genel itibarıyla eğitimin iyileştirilmesine yönelik olumlu bir yaklaşım ortaya koymakla birlikte farklı alanlarda da akreditasyon süreçlerine ilişkin araştırmaların yapılması önem arz etmektedir.

Bu çalışmanın sonuçları, eğitim alanında akreditasyon çalışmalarının mevcut durumu hakkında bir anlayış sağlamakta ve gelecekteki araştırmalar ve politika geliştirmeleri için temel oluşturmaktadır. Akreditasyon süreçlerinin etkinliğinin artırılması, uluslararası standartların iyileştirilmesi ve eğitim kalitesinin güvence altına alınması için çalışmaların devam etmesi önemlidir. Ayrıca, akreditasyon çalışmalarında yapılan araştırmaların yöntemsel ve teorik açıdan çeşitlendirilmesi, eğitim sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Sonuç olarak, bu çalışma eğitim alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının bibliyometrik analizini gerçekleştirerek, alandaki mevcut durumu ve gelecekteki gelişim potansiyellerini ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, eğitim kurumları, araştırmacılar ve politika yapıcılar için değerli bir kaynak oluşturarak, eğitim kalitesinin iyileştirilmesine yönelik adımların atılmasına katkıda bulunabilir.

Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, eğitim alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının bibliyometrik analizi üzerine bazı öneriler sunulabilir. Bu öneriler, eğitim kalitesinin artırılması ve akreditasyon süreçlerinin etkinliğinin geliştirilmesi amacıyla dikkate alınabilir:

- Araştırmacılar, farklı eğitim sistemleri, farklı akreditasyon süreçleri veya farklı kurum türleri gibi değişkenleri dikkate alan çalışmalar yapabilirler.
- Akreditasyon standartlarının ve kriterlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Araştırmacılar ve akreditasyon kuruluşları, bu süreçte iş birliği yaparak, en iyi uygulamaların ve güncel bilimsel bulguların dikkate alındığı standartların oluşturulmasına katkıda bulunabilirler.
- Veri paylaşımını ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla veri tabanları, yöntemler ve analiz araçları açıkça belirtilmelidir. Bu şekilde, araştırmaların daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve farklı veri setleriyle karşılaştırılması mümkün olacaktır.
- Araştırmacılar, çalışmalarının politika yapıcılar tarafından dikkate alınması ve eğitimde kalite geliştirme çabalarına aktif bir şekilde katkıda bulunması için sonuçlarını ilgili paydaşlarla paylaşmalıdır.

Referans

Al-Haj Ibrahim, H. (2014). Quality assurance and accreditation in education. *Open Journal of Education*, 2(2), 106-110.

Ataman, O. (2021). *Determination of school of foreign languages quality standards and accreditation model suggestion*. Unpublished Doctoral Thesis. Düzce University, Institute of Social Sciences, Sakarya.

Ayvaz, B., Kuşakçı, A. ve O., Borat (2016). Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri, *Yeni Türkiye Dergisi*, 88, 1-8.

Bowen, G.A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40

Hesapçioğlu, M. (2006), Eğitim Kurumlarında Kalite Olgusu ve Kalite Güvence Sistemleri, *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi* 23, 143-160.

Staub, D. (2019). *The increasing need for quality assurance and accreditation in foreign language education*. In D. Staub (Ed.), *Quality assurance and accreditation in foreign language education: Global issues, models and best practices from the Middle East and Türkiye* (pp. 1-5). Springer.

Şivil H. (2019). *Quality in higher education in Türkiye*. In D. Staub (Ed.), *Quality assurance and accreditation in foreign language education: Global issues, models, and best practices from the Middle East and Türkiye* (pp. 75-92). Springer.

Vlăsceanu, L., Grünberg, L., & Pârlea, D. (2004). *Quality assurance and accreditation: A glossary of basic terms and definitions* (p. 25). Bucharest: Unesco-Cepes.

TDK (2023). <https://sozluk.gov.tr/>. Erişim tarihi: 23.07.2023